

Análisis comparativo de dos modelos Acuapónicos para sustentabilidad de agua y especie endémica en Pátzcuaro, Michoacán

Maricela Villanueva-Pimentel¹, Alejandro Soto-Castro², Andrés A. Arellano Torres³, Juan Antonio Tello Ballinas⁴, Angel A. Nambo Loera⁵.

¹Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, mvillanueva@itspa.edu.mx ²Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, asoto@itspa.edu.mx ³Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera-Pátzcuaro, andres.arellano@inapesca.gob.mx ⁴Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera-Pátzcuaro, juan.tello@inapesca.gob.mx ⁵Investigador Independiente, namboloera@gmail.com

Área de participación: Química: Biotecnología

Resumen

Esta investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera Pátzcuaro (CRIAP-Pátzcuaro), con el objetivo de implementar dos modelos de acuaponía (Balsas flotantes y NFT), obteniendo los parámetros de producción de Acúmara (*Algansea lacustris*), y lechuga (*Lactuca sativa* L.), así como algunos indicadores sobre la calidad de agua que permitieran la funcionalidad óptima de ambos modelos. Se realizaron biometrías para registrar peso y talla iniciales y finales para la valoración del desarrollo de la especie acuícola endémica del lago de Pátzcuaro.

La calidad del agua influyó en no tener alteraciones de mortalidad en los peces debido a los resultados bajos de amoníaco, nitritos, nitratos, fósforo, demanda de oxígeno, pH, turbidez y sólidos suspendidos totales, lo que llevó a la comprobación de hipótesis, de que ambos son alternativas viables para la sustentabilidad del agua y conservación de la acúmara.

Palabras clave: Acuaponía, acúmara, lechuga, seguridad alimentaria.

Abstract

This research was carried out at the facilities of the Pátzcuaro Regional Aquaculture and Fisheries Research Center (CRIAP-Pátzcuaro), with the aim of implementing two aquaponics models (floating rafts and NFT), obtaining the production parameters of Acúmara (Algansea lacustris), and lettuce (Lactuca sativa L.), as well as some indicators on water quality that would allow the optimal functionality of both models. Biometrics were performed to record initial and final weight and size for the assessment of the development of the endemic aquaculture species of Lake Pátzcuaro.

The quality of the water influenced in not having alterations in mortality in the fish due to the low results of ammonia, nitrites, nitrates, phosphorus, oxygen demand, pH, turbidity and total suspended solids, which led to the verification of hypotheses, of that both are viable alternatives for the sustainability of water and conservation of the acúmara.

Key words: Aquaponics, acumara, lettuce, food security.

Introducción

La creciente demanda de alimentos a nivel mundial como resultado del incremento poblacional; el agotamiento de recursos o ecosistemas naturales y la falta de políticas eficientes para la obtención de la seguridad alimentaria,

hacen necesaria la búsqueda de alternativas de producción innovadoras y sustentables que puedan incluso sustituir la agricultura y técnicas pecuarias tradicionales en el abastecimiento de alimentos suficientes en cantidad y calidad.

El Lago de Pátzcuaro, ubicado en el estado de Michoacán ha sufrido desde hace varias décadas un descenso en el nivel de agua, contaminación por actividades antropogénicas, deforestación, erosión de suelos circundantes y además una disminución notable en las poblaciones de algunas de sus especies endémicas, tales como el pez blanco, la acúmara y el achoque. También se han afectado las actividades productivas agrícolas, forestales y de pesquería y por ende el turismo y la economía de los habitantes, principalmente de la ribera lacustre. Las especies endémicas mencionadas, conforman en conjunto con otras especies de peces, la fauna íctica del lago teniendo una importancia de valor biológico, social, cultural, económico y como alternativa de producción sustentable para el abastecimiento de alimentos e incluso como una alternativa de impulso a la economía familiar.

La necesidad de obtener y producir más fuentes de alimentos ha abierto la puerta a nuevos modelos de producción como es la acuaponía, una combinación de los sistemas de acuicultura (cría de peces) y la hidroponía (cultivo de plantas en agua sin suelo) donde según [1], las plantas utilizan los nutrientes de manera más eficiente en comparación con sistemas de cultivo convencionales, por lo cual se cosechan sin la adición de fertilizantes gracias a que con el sistema de circulación de agua, los peces proporcionan todos los nutrientes que son indispensables para el crecimiento del cultivo vegetal. Son sistemas con amplias aplicaciones, inclusive para sustituir la agricultura tradicional, pues representan una solución sustentable para la producción de alimentos y a la vez contribuyen a la seguridad alimentaria humana, pues según [2], los sistemas de acuaponía pueden convertirse en un medio adicional para abordar el desafío global del suministro de alimentos.

Un sistema acuapónico como oportunidad de fortalecimiento a la seguridad alimentaria se debe a la ventaja de que con un buen manejo de los recursos en el sistema, se pueden reducir costos y producir alimentos sanos para el suministro familiar, pues como cita [3] *"existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana"*.

Por otra parte, existen pocas especies de peces que se cultivan bajo este tipo de sistemas cerrados, la mayoría de los sistemas son con tilapia y trucha arcoiris. Sin embargo, no existe evidencia de la implementación de estos modelos con especies como el pescado blanco (*Chirostoma estor*), la acúmara (*Algansea lacustris*) y el achoque (*Ambystoma dumerilii*), especies ya mencionadas como endémicas del Lago de Pátzcuaro. *Algansea lacustris*, es una especie del lago de Pátzcuaro y que en conjunto con otros peces conforman la fauna íctica que este posee. [4], comenta que es una de las especies endémicas más conocidas de la región y que esta tiene importancia económica debido a su volumen de captura y demanda en el mercado. No obstante, las poblaciones de *Algansea lacustris* se encuentran amenazadas por causas como: la sobreexplotación, el desconocimiento de la especie y el deterioro ambiental ocasionado por el azolve que es generado por el arrastre de sólidos de las zonas deforestadas y residuos que se descargan en el propio lago como las aguas residuales sin tratamiento previo y últimamente por la presencia de residuos de agroquímicos del cultivo intensivo de frutillas.

Los sistemas de acuaponía atienden la necesidad del cuidado del agua debido al Sistema de Recirculación de Agua (RAS), siendo un proceso cerrado donde el agua fluye por cada uno de los componentes del sistema cumpliendo el ciclo de limpieza, transportación de nutrientes, filtración biológica o mecánica para mantener el crecimiento de las dos unidades productivas acuícola y vegetal que componen la acuaponía haciendo un uso racional del recurso hídrico. Su importancia radica además en que "establece varias dimensiones dentro de un mismo sistema, es decir, tiene en cuenta la relación entre los diferentes componentes de un ecosistema natural, a saber, agua, aire, luz, bacterias, microalgas, peces, plantas y seres humanos" [5]. La producción acuapónica tiene considerables ventajas sobre los sistemas tradicionales de acuicultura, ya que reducen la cantidad de nitrógeno peligroso en las descargas, la cantidad de agua por su reutilización, y los costos de operación por acarreo de agua, además de producir vegetales con un valor agregado por ser considerados como "productos orgánicos", al eliminar el uso de químicos como plaguicidas y fertilizante [6][7].

Los modelos de acuaponía del tipo NFT (Nutrition, Film Technique), emplean técnicas distintas para el manejo de los cultivos de peces y plantas, [8] comenta que son sistemas que necesitan muy poco espacio con un canal de cultivo de ligera pendiente donde corre una película de agua muy fina que contiene una solución nutritiva. [9] menciona que el NFT es el modelo más práctico a la hora de su montaje, presentando ventajas el hecho de que la película de nutrientes se encuentra bien oxigenada, lo que permite que solo deba oxigenar el agua del

contenedor de los peces. Adicionalmente estos sistemas requieren de poco mantenimiento y son fácilmente expandibles.

Por otra parte, el modelo de balsas flotantes según [8], comenta que estos sistemas no necesitan un depósito de agua de reserva, flotando sobre ella planchas de poliestireno expandido con perforaciones donde se colocan las plantas, de esta forma, las raíces quedan inmersas en la solución nutritiva que se caracteriza por su gran volumen de agua que contienen. Este tipo de sistemas tienen la desventaja de que los costos de instalación son altos en comparación con los sistemas NFT, no obstante, es recomendable para grandes sistemas.

Así como existe diversidad de los modelos y las técnicas, en los sistemas de acuaponía se debe resaltar la gran variedad de especies acuícolas y vegetales que se pueden producir, según [9] las especies acuáticas más común en acuaponía son: Carpa común, Tilapia, Bagre y Trucha Arco Iris, sin embargo existen poblaciones de especies endémicas que por desconocimiento de dicha especie no son consideradas para su estudio, según [10] considera que el grupo de los peces nativos son un potencial para estos sistemas debido a su alto valor nutricional, sabor e importancia local y regional.

Para los cultivos vegetales, [9] comentan que los cultivos que han sido probados para obtener producciones que hacen atractivo su cultivo y como propuesta para abastecer a nivel familiar o comunidad de alimentos sanos y de buena calidad son: albahaca, coliflor, pepino, berenjena, morrones, tomate, brócoli, acelga, perejil y lechuga siendo esta una de las plantas que más se utiliza en los sistemas acuapónicos teniendo un éxito si se mantienen con los niveles adecuados de luz, pH y nutrientes que requiere la planta para su óptimo crecimiento.

Por todo lo expuesto con anterioridad, es que en este estudio se presenta el sustento teórico y metodológico para el planteamiento de la siguiente hipótesis: “La identificación de los parámetros de calidad de agua y funcionamiento de dos modelos de acuaponía permiten su consideración como alternativas para el manejo sustentable de agua y una especie acuícola endémica en el lago de Pátzcuaro, Michoacán”

Metodología

Este estudio se llevó a cabo en colaboración del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA) con el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera Pátzcuaro (CRIAP), donde se desarrollaron los dos modelos de unidades experimentales de acuaponía (Balsas flotantes y NFT), para identificar las condiciones y parámetros en la productividad de la especie vegetal “*Lactuca sativa* L.” y acuícola “*Algansea lacustris*” con el objetivo de evaluar la funcionalidad de los dos sistemas acuapónicos como propuesta de modelo para el manejo sustentable de agua y de la producción de un cultivo de acúmara (*Algansea lacustris*) en el lago de Pátzcuaro Mich.

Materiales

- Estanques plásticos de 1.7 m³ de capacidad para la producción acuícola.
- Recipiente plástico de 200 litros de capacidad para la función de filtro biológico.
- Material pétreo como medio de soporte para el filtro biológico.
- Tubos de PVC de diversos tamaños y calibre para el sistema de recirculación.
- Bomba de 84 watts.
- Mangueras y dispersores para el sistema de aireación.
- Canaletas de PVC de diverso calibre para la producción vegetal.
- Láminas de Unicel para las balsas flotantes.
- Multiparamétrico marca Hanna Instruments HI9829.
- Fotómetro marca Hanna Instruments HI 83099.
- Reactivos para pruebas de nitritos, nitratos, amonio, oxígeno disuelto, ph, temperatura, salinidad, demanda química de oxígeno.
- Balanza portátil.
- Regla de 30 cm graduada..

Preparación

Para la etapa de preparación en la instalación de los dos modelos acuapónicos, se acondicionaron los espacios respectivos y el material. Se muestra en esquema el procedimiento metodológico para la instalación de los dos modelos acuapónicos.

Figura 1. Imágenes de los dos sistemas instalados: a) Sistema de balsas flotantes y b) sistema NFT.

Desarrollo.

Una vez instalados los dos modelos acuapónicos, se procedió a la medición de parámetros de producción tanto en la especie acuícola (mediante la técnica de biometría con medidas de peso y talla), como en la especie vegetal (área foliar para conocer la relación de rendimiento, ausencia o concentración de nutrientes específicamente de la planta en cada una de sus etapas fenológicas durante su desarrollo como fue la etapa de almácigo, roseta, floración y raíz)

Los análisis estadísticos y procesamiento de datos se realizaron utilizando el programa de estadística R versión 4.0.4 (R Core,2015) con intervalo de confianza del 95% ($\alpha=0.05$) y el Software Microsoft Excel (2016). Para la planta de *Lactuca sativa* L., se hicieron análisis semanalmente de estadística descriptiva para conocer la media, mínima, máxima, y desviación estándar de: área foliar, altura y raíz, con un nivel de confianza (95.0%). Así mismo, en los parámetros de peces se realizaron pruebas de F del peso y talla para conocer su interacción, alimentación y comportamiento como resultado de las biometrías.

Por último, sobre el análisis de calidad de agua de la concentración de amonio, nitritos, nitratos y D.Q.O., estos indicadores fueron registrados cada semana para posteriormente realizar análisis estadísticos descriptivos para conocer el comportamiento de los parámetros medidos teniendo datos con un nivel de confianza (95.0%).

Resultados y discusión

Primeros resultados

Tabla 1. Resultados de biometrías de los modelos de balsas flotantes y NFT.

Parámetros de Acúmara	Unidad experimental 1			Unidad experimental 2		
	Max	Min	Promedio	Max	Min	Promedio
Talla	13.5 cm	9.0 cm	11.5 cm	17.8 cm	10.5 cm	14.5 cm
Peso	16.5 gr.	9.0 gr.	15.3 gr.	25.3 gr.	10.3 gr.	19.0 gr.

Los peces en el primer modelo de balsas flotantes incrementaron su peso en promedio de 9.0 gr. a 16.5 gr. y su talla de 9.0 cm a 13.5 cm. La mortalidad final en el modelo fue del 3%. En el segundo modelo, NFT, el peso promedio de peces pasó de 10.3 gr. a 25.3 gr., y su talla de 10.5 cm a 17.8 cm. La mortalidad final en este modelo fue del 2.5%.

Segundos resultados

Tabla 2. Concentración de resultados para lechuga en los modelos de balsas flotantes y NFT.

<i>Lactuca sativa</i> L.	Plancha 1	Plancha 2	Plancha 3	Plancha 4	NFT 1	NFT 2	NFT 3
Altura (cm)	2.75±9.21	10.75±18.39	4.04±7.90	20.01±36.29	5.44 ± 15.68	3.87 ± 15.35	6.94 ± 11.58
Raíz(cm)	4.08±9.35	11.87±17.05	4.43±6.33	24.79±31.80	15.71 ± 28.7	9.78 ± 21.14	11.81 ± 21.72
Total, de hojas (N°)	3.01±12.91	14.84±23.89	4.84±10.20	31.17±61.7	5.95 ± 13.92	4.24 ± 14.45	4.84± 9.78
Área foliar m ²	3.65±6.28	6.95±9.58	3.95±5.75	15.93±21.42	59.40 ± 96.84	41.06 ± 104.39	68.54 ± 57.24

En relación con el rendimiento en la producción de lechuga, de acuerdo con la Tabla 1 se observa que en la unidad experimental de balsas flotantes se obtuvo un rendimiento más bajo que en el modelo NFT. La altura final alcanzada por las lechugas cultivadas con el método NFT, fue mayor (15.68 cm) a diferencia del método de balsas flotantes, que fue de 12.91 cm. La raíz tuvo una mayor elongación con el método NFT, (28.7 cm) que en el de balsas flotantes, (23.89 cm). El área foliar adquirió mayor crecimiento en el método NFT (104.39 cm), que en el de balsas flotantes (61.7 cm),

Terceros resultados

Tabla 3. Resultados de parámetros fisicoquímicos para los modelos de balsas flotantes y NFT

Parametro	Balsas flotantes		NFT	
	Entrada	Filtro	Entrada	Filtro
Amonio	0.00±0.02	0.05 ± 0.00	0.00 ± 0.02
Nitratos	9.41±12.69	9.92±12.37	7.9± 18.5	9.0 ± 18.5
Nitritos	0.0 ±0.1	0.0± 0.2	0.02 ± 0.16	0.02 ± 0.15
D.Q.O.
Fósforo			0.1 ± 0.5	0.0 ± 0.6

Es importante destacar que de acuerdo a los resultados obtenidos, las concentraciones de nitritos no llegan a superar el valor de 1 mg/l que es el nivel máximo de toxicidad para los peces. En cuanto a nitratos tampoco se alcanzaron los valores máximos de 20-25 mg/l que representan afectación para los peces. Esto fue tanto para el modelo de balsas flotantes como para el modelo NFT.

Últimos resultados

Con base a los resultados obtenidos, se pudo confirmar que estas alternativas biotecnológicas permiten disminuir la demanda de consumo de agua en sistemas de acuicultura hasta un porcentaje superior al 90%. Para el caso de ambos sistemas se requiere un recambio del 8 al 6% semanal, lo que inca que el recambio de agua fue mínimo y solo fue necesario para recuperar las pérdidas por evaporación tanto en el estanque y el filtro biológico. Lo

anterior representa un recambio de 1% y en consecuencia la recirculación de del 99%, similar a la obtenida por [11]. Destacando finalmente que en cuanto a la producción de acúmara, los organismos en ambos sistemas presentaron indicadores de crecimiento con relativamente bajas tasas de mortalidad.

Trabajo a futuro

Este estudio se desarrolla como una fase experimental de los modelos de acuaponía instalados, de los cuales, se obtuvieron datos relevantes sobre el rendimiento de la especie acuícola y vegetal, mismos que servirán a futuro como base de análisis para determinar el modelo óptimo para la producción de las especies ya estudiadas, para posteriormente realizar una experimentación con especies distintas y tener un comparativo de rendimientos.

Conclusiones

Respecto a parámetros de producción de lechuga, (*Lactuca sativa* L.) la diferencia del crecimiento comparando ambos modelos de acuaponía fue del 15% siendo el mejor crecimiento en la unidad NFT. La acúmara (*Algansea lacustris*) fue mayor su crecimiento en la segunda unidad experimental, infiriendo este resultado por el comportamiento de los valores físicoquímicos (nitratos:18.5 mg/l, nitritos:0.16 mg/l, amonio: 0.01 mg/l) y los valores de las biometrías obtenidos, comparados entre la primera y segunda unidad, sin embargo en ambos modelos tuvo un crecimiento y un mantenimiento en sobrevivencia significativamente importante, lo que lleva a concluir que ambos son modelos alternativos sustentables para poder preservar dicha especie y generar conocimiento sobre su comportamiento en los sistemas de acuaponía controlados y difundir dichos modelos como alternativas sustentables viables que impulsen la economía en esta importante región lacustre.

En cuanto a la calidad del agua, la tendencia de la concentración de los parámetros de nitratos, nitritos, amonio y D.Q.O., fue menor en la segunda unidad experimental, con lo cual se presenta una mortalidad menor y se considera un mejor sistema para la producción acuapónica presentando una ventaja positiva debido a que la demanda de agua de este sistema se operaba bajo una condición de recirculación, con un gasto de 28 litros por minuto del estanque al filtro teniendo un ingreso de agua del 8% y 6% respectivamente semanal debido a la pérdida por evaporación, implicando que la demanda de agua bajo estos sistemas es muy insignificante por lo cual estos sistemas son eficientes para el cuidado del recurso hídrico, por lo que se aduce a un manejo sustentable bajo estas condiciones de recirculación superior al 98%.

El análisis cuantitativo de las variables medidas en calidad de agua; biometrías para el crecimiento de la Acúmara; parámetros del crecimiento de la lechuga; flujo hídrico y recambio de agua, así como del análisis o valoración del comportamiento de los dos sistemas de acuaponía implementados en este estudio experimental permitieron la comprobación de la hipótesis planteada, en la que se valoran como modelos alternativos sustentables y viables para la producción acuícola y vegetal, así mismo como alternativa de preservación de la calidad del recurso hídrico y conservación de una especie endémica del lago de Pátzcuaro.

Agradecimientos

Al Centro Regional de Investigación Pesquera Pátzcuaro (CRIP- Pátzcuaro), por permitir y proporcionar instalaciones y material para el desarrollo de los modelos acuapónicos. Al Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, por su apoyo con el equipo y reactivos utilizados en el desarrollo de la investigación.

Referencias

- [1] S. Goddek, U. Delaide, U. Mankasingh, K. Ragnarsdottir, H. Jijakli, y R.Thorrinsdottir, "Desafíos de sostenibilidad y comercial". *Aquaponics, sustentabilidad*, Vol. 7, (4), 4199-4224 pp, 2015.
- [2] FAO, "the State of World Aquaculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries Department, Rome. 5 pp, 2010.

- [3] W. Agudelo, "Propuesta de un sistema de acuaponia para promover la agricultura sostenible y mejorar la economía del municipio de Tibacuy, caso de estudio Finca Los Naranjos. Tesis para la obtención del grado de Ingeniería Ambiental. Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia, pp. 12-15, 2021.
- [4] C.A. Hoil-Rosas, C. A. "Sistema computacional para el análisis y manejo del fotoperiodo en ciclos reproductivos de la *Algansea lacustris*". Tesis para obtener el grado de maestría en ciencias de ingeniería de cómputo. IPN. México, Ciudad de México, 2017.
- [5] M.Rozo, D. Quintero, "Estudio del plan de negocio de producción de tilapia y lechuga basado en la técnica de acuaponia en el municipio de Quetame Cundinamarca. Trabajo para obtención de Especialidad en Gestión de Proyectos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, pp. 10, 2021.
- [6] M. García-Ulloa, & R. Chavéz, & F. Hernández, & C. León, "Evaluación de un sistema experimental de acuaponia", *Avances en Investigación Agropecuaria*, 9(1), 2005. [fecha de Consulta 10 de Agosto de 2022]. ISSN: 0188-7890. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83709105>
- [7] S. Diver, "Aquaponics-Integration of Hydroponic with Aquaculture", *Horticulture Systems Guide*. National Center for Appropriate Technology. Appropriate Technology Transfer for Rural Areas, USA. 37 pp, 2000.
- [8] M. González, "Diseño, construcción y análisis de funcionamiento inicial de un sistema de Acuaponía que combina un estanque ornamental con un jardín vertical exterior", Tesis para obtener Grado en Ingeniería Agrícola. Hortofruticultura y Jardinería. Universidad de Sevilla, 2017.
- [9] V. Cutiño, J. Imeroni, & P. Sanzano, "Acuaponía como alternativa productiva social. Tesina de la Orientación de Producción Ictícola, presentada como parte de los requisitos para optar al grado de Veterinario Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA), 2018.
- [10] B. Piñeros, y C. Borraez, "Diseño e implementación de un sistema para el control y monitoreo de variables aplicado a un cultivo acuapónico a pequeña escala basado en IOT", Tesis para obtener el grado de Ingeniería Electrónica. Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia, 2019.
- [11] A. Soto-Castro, L. Soria-Leal, J.C. Orantes-Avalos, " Estudio de un reactor de lecho móvil acoplado a un sistema acuícola con recirculación". Proceedings 4th IWA Mexico YWP Conference. Guanajuato, México, 27-29 April 2015.